

AUTIZM SPEKTORNI BOLALAR TOIFALARI

Abdullayeva Gulsanam Baxromjon qizi

University of Business and Science

Maxsus pedagogika yoʻnalishi 1-bosqich talabasi

gulsanama79@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15211532>

Annotatsiya: Ushbu maqolada autizm kasalligi, uning kelib chiqish sabablari va turlari, bolalar oʻrtasida uchraydigan autizm kasalligining asosiy belgilari haqida maʼlumotlar keltirilgan. Bundan tashqari autizm spektri haqida ham fikr yuritilgan boʻlib, ushbu kasallikni belgilarini eng avvalo ota-onalar bilishi kerakligi, kasallik tashxisi ertaroq aniqlanishi, davolash ishlarini ertaroq boshlanishi kasallik avj olishiga toʻsqinlik qilishi haqida ham soʻz yuritiladi.

Kalit soʻzlar: Autizm, autizm spektri, regressiv autizm, erda bolalaik autizmi, bolalik autizmi, oʻsmirlik autizmi, logoped, genetika.

Аннотация: В статье представлена информация об аутизме, его причинах и типах, а также об основных симптомах аутизма у детей. Кроме того, обсуждается спектр аутизма, а также то, что родители должны знать симптомы этого заболевания, что ранняя диагностика заболевания и раннее начало лечения могут предотвратить прогрессирование заболевания.

Ключевые слова: аутизм, аутистический спектр, регрессивный аутизм, ранний детский аутизм, детский аутизм, подростковый аутизм, логопед, генетика.

Abstract: This article provides information about autism, its causes and types, the main symptoms of autism in children. In addition, the autism spectrum is also discussed, and it is said that parents should be aware of the symptoms of this disease, that early diagnosis of the disease is possible, and that early treatment can prevent the disease from progressing.

Keywords: Autism, autism spectrum, regressive autism, early childhood autism, childhood autism, adolescent autism, speech therapist, genetics.

Autizm - bu nerv sistemasi rivojlanishning buzilishi boʻlib, birinchi marta

go‘daklik yoki bolalik davrida kuzatilgan namoyon bo‘lishi va buzilishning odatda remissiyasiz davom etishi bilan tavsiflanadi.

Autizm (grekcha «autos» – «o‘zim» degan so‘z) – bu ruhiyatning o‘ziga xos holati bo‘lib, bemor tashqi olam, atrofdagilar bilan muloqot qilishni istamaydi. U yolg‘izlikni yoqtiradi. Yana bir xil xatti-harakat va shunday so‘zlarni takrorlaydi. Autizm tashxisli bola o‘z olamida yashaydi. Fikrlashi boshqalarnikiga o‘xshamaydi. Ularning xatti-harakatlari real voqelik bilan bog‘liq emas. Bemorlarning harakatlarida hissiy kechinmalar asosiy o‘rin tutadi. Bu kasallik sindromi o‘g‘il bolalarda qiz bolalarga nisbatan ko‘p uchraydi. Simptomlarning har xilligi va kasallik o‘zgaruvchanligi ushbu kasallikni qiyinligidan dalolat beradi: sezilarsiz autistik xususiyatlardan to doimiy parvarish talab etilishigacha.

Go‘daklik davrida noqulaylik reaksiyasining buzilishi, zaif ovoqli ogohlantirishlarga va atrof-muhitdagi kichik o‘zgarishlarga javoban qo‘rquv va yig‘lashning haddan tashqari zo‘ravonlik reaksiyalari, ammo kuchli ogohlantirishlarga zaif reaksiyalar kabi alomatlar diqqatni tortadi; ovqatlanish holatiga reaksiyaning zaiflashishi ham mavjud.. Bolalarda "jonlantirish kompleksi " ning reaksiyalari buziladi, ular kattalar bilan muloqot qilish uchun affektiv tayyorlik bilan tavsiflanadi. Shu bilan birga, animatsiya reaksiyasining tarkibiy qismlari kattalar yo‘qligida paydo bo‘ladi va jonsiz narsalarga, masalan, to‘shakda osilgan o‘yinchoqqa ishora qiladi. Simptomlar odatda kattalarda davom etadi, garchi ko‘pincha yengilroq shaklda bo‘lsa ham . Autizmni aniqlash uchun bitta alomat yetarli emas, buning uchun xarakterli triada talab qilinadi:

ijtimoiy munosabatlarning yo‘qligi;

buzilgan o‘zaro [aloqa](#) ;

cheklangan manfaatlar va takrorlanuvchi xatti-harakatlar namoyishi.

Autizm kasalligini kelib chiqish sabablari

Olimlarning fikricha, autizm kasalligini kelib chiqish sabablaridan biri bu – homilani ona qornidalik davrida ma'lum bir turdagi oqsillarning yetishmovchiligi. Ikkinchi sababi, organizmda ikki xil og‘ir metalning, qo‘rg‘oshin va simobni, ko‘payib ketishi. Uchinchi sabab atrof muhitni ekologik buzilishi va homiladorlik

paytida kuchli stress holatlarini kechirish. Anemiya hamda qon bosimning oshishi, buyrakda bosim oshishi – bularning hammasi autizimni kelib chiqish sabablari hisoblanadi. Bundan tashqari autizm kasalligi belgilarining kengayishini, ya'ni rivojlanishdan ortda qolish belgilari Retta sindromi, Aspergera sindromi va autizmning klassik simptom komplekslarining ko'p uchrashi. Shuningdek, kasallik haqida ma'lumot ko'paymoqda. Ilgari tortinchoq, uyatchan, introvert va shizofreniyaga moyil bolalarni «g'ayritabiiy bolalar» deyishgan bo'lsa, hozirgi kunga kelib bunday bolalarni autistik bolalar (autizm) deyishmoqda.

Autizm kasalligi yoshga qarab quyidagilarga bo'linadi:

Erta bolalik autizmi – 2 yoshgacha;

Bolalik autizmi – 2-11 yoshgacha;

O'smirlik autizmi 11-18 yoshlargacha.

Autizm belgilari:

- Ijtimoiy qoloqlik;
- Muloqotda o'z-o'zi bilan gaplashish, har xil qo'l harakatlari qilish;
- Umumiy belgilarning erda boshlanishi.
- Bolaning onasiga be'e'tiborliligi (kulish, jismoniy harakatlar, ovoz chiqarishlar);
- Bolaning «tayyorgarlik» holati yo'qligi ya'ni uni ko'tarishga uringanda qo'llarini cho'zmasligi, tizzalarida turishga harakat qilmasligi, emishdan butunlay to'xtashi;
- Jamoa bilan o'ynashni istamaslik, ota-ona va boshqalar bilan o'ynaganda injiqlik qilish, yolg'iz holda o'ynashni xohlash;
- Ovoz, yorug'likka bo'lgan sezuvchanlikning oshib ketishi, bundan tashqari qo'rqitish, baqiriq, arg'imchoq uchish kabi o'yinlar paytida injiqliklar qilish;
- Gapirish qobiliyatining susayishi, hatto mutizm holatigacha. Exolaliyalar, ya'ni so'zlarni takrorlash, ota-onadan eshitgan iboralarni qayta-qayta aytib yurish yoki multfilmida eshitgan so'zlarni doimo aytib yurish, bu Asperger sindromi deyiladi;
- Ovqatni tanlab yeyish, ishtaha sustligi, uyquning yomonlashuvi;
- Buyruqlarni bajarmaslik, buyumlarni ko'rsatsa qaramaslik, o'zining ismiga e'tibor bermaslik;
- Belgilangan tartibga qat'iy rioya qilishi, ya'ni bir vaqtda uyg'onishi, buyumlarni

bir joyda saqlash, jismlar shakliga qarab saralash va shu kabilar;

- So‘zlashish qobiliyatining yaqqol buzilishi kattalar kabi iboralar ishlatib gapirish, bir xil so‘zlarni takrorlab yurish, dialogga kirishmaslik;

- Xavflardan qo‘rqmaslik: balandlik, avtotrassa, hayvonlardan qo‘rqmaslik, lekin oddiy buyumlardan qo‘rqish, masalan qaynab turgan choynak, elektr yoqgich va shu kabilar;

- Harakatlardagi takrorlar aylanib turish, tebranib turish, imo-ishoralarning takrorlanishi;

- Jahldorlik, kulgi, vahimaning o‘z-o‘zidan paydo bo‘lishi;

- Ba'zi bir g‘ayritabiiy holatlarga e'tibor qaratish, masalan eslab qolish qiyin bo‘lgan sonlarni eslab qolish, qo‘shiqalar so‘zlarini esda saqlash, o‘qib bo‘lmaydigan yozuvlar yozish;

O‘smirlik autizmida belgilarga autistning gormonal o‘zgarishlari ham qo‘shiladi. Diagnostika faqatgina belgilarga asoslanib, psixiatr shifokor qo‘yadi. Ko‘pchilik autist bolalar adabiyotlarda keltirilgan autizm belgilariga mos kelmasligi mumkin. Ba'zi hollarda autist bolalar insonlar bilan muloqotga ham kirishishlari mumkin, bu esa diagnoz qo‘yishda qiyinchiliklar tug‘diradi.

Autizm spektri—bu odatda [ijtimoiy munosabatlar](#) va [muloqotdagi qiyinchiliklar](#), [takrorlanadigan xatti-harakatlar](#), [cheklangan qiziqishlar](#) va [hissiy stimullarga](#) g‘ayrioddiy javoblar bilan tavsiflangan bir qator neyrorivojlanish xastaliklari. Bu tushuncha odatiy foydalanishda autizm, professional tashxis kontekstida autizm spektri buzilishi ([inglizcha](#): autism spectrum disorder, ASD) deb ataladi. Ammo ikkinchi atama neyroxilma-xillik tarafdorlari, tadqiqotchilar va ko‘plab autistik odamlar o‘rtasida buzilish so‘zidan foydalanilganligi va uning diagnostik kontekstdan tashqarida foydaliligi haqidagi savollar tufayli bahsli bo‘lib qolmoqda.

Aksariyat ota-onalar autizm belgilarining boshlanishi hayotning birinchi yilida paydo bo‘lishini aytishadi. ASD rivojlanishining ikkita mumkin bo‘lgan kursi mavjud. Rivojlanishning bir yo‘nalishi tabiatan bosqichma-bosqich bo‘lib, unda ota-onalar hayotning dastlabki ikki yilidagi rivojlanish tashvishlari haqida xabar

berishadi va tashxis 3-4 yoshda qo'yilishi mumkin. Ushbu kursdagi ASD ning dastlabki belgilaridan ba'zilar yuzlarga e'tiborning pasayishi, ismi bilan chaqirilganda aniq javob bermaslik, ko'rsatish yoki ishora qilish orqali qiziqishlarni ko'rsatmaslik va kechikuvchi xayoliy o'yinlar o'ynash qobiliyatlarini o'z ichiga oladi.

Rivojlanishning ikkinchi yo'nalishi [regressiya](#) boshlanishidan yoki ko'nikmalarni yo'qotishdan oldin normal yoki normalga yaqin rivojlanish bilan tavsiflanadi. Ushbu kurs doirasida regressiyaning ikkita modeli mavjud. Birinchi model birinchi 15 oylikdan 3 yoshgacha bo'lgan davrda sodir bo'ladi. Ba'zilar regressiv autizmni erta boshlangan, keyinchalik tan olingan autizm deb hisoblaydilar. Tadqiqotchilar regressiv autizm ASD ning alohida to'plami ekanligini aniqlash uchun tadqiqotlar o'tkazdilar. Yillar davomida ushbu tadqiqotlar natijalari bir-biriga zid keldi. Ba'zi tadqiqotchilarning fikricha, hozircha erta boshlangan va regressiv autizm o'rtasidagi aniq biologik farqni qo'llab-quvvatlaydigan hech qanday fakt mavjud emas. Yana bir namuna, bolalik disintegrativ buzilishi (bu tashxis endi ASDga kiritilgan) hayotning dastlabki 3-4 yoki hatto 9-yiligacha normal rivojlanishdan keyingi regressiya bilan tavsiflanadi.

Regressiv autizm.

Regressiv autizmda bola odatiy rivojlanayotgandek ko'rinsa-da, so'ngra nutq va ijtimoiy ko'nikmalar yo'qotila boshlaydi, bu odatda 15 dan 30 oygacha bo'lgan davrda yuzaga keladi va bu bolalarga keyinchalik ASD tashxisi qo'yiladi. Autizmli bolalarda regressiyani tasvirlash uchun ishlatiladigan boshqa atamalar regressiyali autizm, autistik regressiya, muvaffaqiyatsizlik tipidagi autizm va orttirilgan autistik sindromdir. Regressiya uchun standart ta'rif yo'q va regressiyaning tarqalishi ishlatilgan ta'rifga qarab o'zgaradi. Ba'zi bolalar ham erta kechikishlar ham keyingi regressiyani o'zida namoyon qiladi; va bunda regressiyali va regressiyasiz autizm o'rtasidagi oq-qora farqdan ko'ra xatti-harakatlar xususiyatlari ko'proq ahamiyat kasb eta boshlaydi. Rivojlanishning bir necha oraliq turlari mavjud bo'lib, ular autizmning na an'anaviy erta boshlanishi, na regressiv toifalarga to'g'ri kelmaydi, jumladan, erta defitsitlar, rivojlanishdagi

muvaqqiyatsizliklar, sezilarli pasayishlar va aniq yo‘qotishlar aralashmasi. Regressiyaning nutq imkoniyatlarini to‘la yo‘qotishni o‘z ichiga oluvchi turi kamroq tarqalgan; kengroq ta’riflanadigan bo‘lsa, til imkoniyatlari saqlanib qolgan, lekin ijtimoiy o‘zaro ta’sir susaygan holatlar ko‘proq tarqalgan.

Regressiya aloqa, ijtimoiy, [kognitiv](#) va o‘z-o‘ziga yordam ko‘nikmalarini o‘z ichiga olgan turli sohalarda sodir bo‘lishi mumkin; ammo eng keng tarqalgan regressiya til imkoniyatlarining yo‘qolishi hisoblanadi. Ba’zi bolalar til o‘rniga ijtimoiy rivojlanishni yo‘qotadilar; ba’zilari ikkalasini ham yo‘qotadi. Ko‘nikmalarni yo‘qotish juda tez ham, juda sekin ham sodir bo‘lishi mumkin va undan oldin ko‘nikmalarning uzoq davom etishi mumkin emas; Regressiya ijtimoiy o‘yinning kamayishi yoki asabiylikning kuchayishi bilan birga sodir bo‘lishi mumkin. Vaqtinchalik orttirilgan ko‘nikmalar odatda og‘zaki nutqdagi bir necha so‘zlarini tashkil qiladi, shuningdek, ba’zi bir oddiy ijtimoiy idrokni o‘z ichiga olishi mumkin

Regressiyadan so‘ng bola autistik nevrologik rivojlanishning standart namunasi bo‘yicha rivojlanadi. Regressiv autizm atamasi tipik nevrologik rivojlanishning teskarisidir; Bu, aslida, umuman nevrologiyaning emas, balki faqat shakllanib ulgurgan qobiliyatlarning orqaga qaytishidir. Autistik nevrologik rivojlanish regressiya bilan bog‘liq emasligi odatiy holdir, yoshga mos keladigan autizm belgilari bola tug‘ilishidanoq aniq bo‘ladi.

Regressiv autizmning to‘satdan yuzaga chiqib kelishi ota-onalarni hayratda qoldiradi va bezovta qiladi, ular ko‘pincha bu holatni eshitish qobiliyatining yo‘qotilishi bilan adashtirishadi. Regressiyani atrof-muhitning stress omillariga bog‘lash tashxisni kechiktirishga olib kelishi mumkin.

Autizmni davolash

Davolash maqsadida ortda qolayotgan jihatlarni korrektsiya qilish uchun barcha turdagi autist bolalarga mos keladigan quyidagi chora tadbirlar qo‘llash mumkin:

- Gapirish qobiliyatini yaxshilash maqsadida logoped bilan mashg‘ulotlar olib borish;
- So‘zlashish uchun rasmi kartochkalardan foydalanish yoki planshet, kompyuterda

soʻzlarni yozib oʻrgatish;

- Bola bilan har xil oʻyinlar oʻynash, bir sferada faqat bir mutaxassis bilan;
- Medikamentoz davo faqatgina qoʻshimcha sifatida bolada kuchli agressiya boʻlsagina buyuriladi.

Autizmga chalingan bemor bolalarni qanday boʻlsa, shunday qabul qilish kerak. Kattalar buni oʻz vaqtida aniqlab, ularni qoʻllab-quvvatlashlari zarur. Autizm kasalligi homila ona qornidalik davridayoq uning bosh miyasi rivojlanishida baʼzi oqsillarning yetishmasligi sababli paydo boʻlishi mumkin, degan taxminlar mavjud. Bu xastalikning irsiyat bilan bogʻliqligi hali toʻliq oʻrganilmagan. Amerikalik va fransiyalik olimlar guruhi bosh miya rivojlanishining ilk bosqichlarida hid sezishda ishtirok etadigan oʻzak hujayralarni oʻrganish zarur, degan xulosaga kelishdi. Chunki, burundan osonlik bilan olinadigan biopsiya surtmasi bu hujayralarni oʻrganishda bebaho usul hisoblanadi.

Shu vaqtgacha autizm kasalligini genetik kasallik deb hisoblashgan. Lekin soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, autizm kasalligi atrof-muhitdagi zararli-kimyoviy moddalarning koʻpayishidan kelib chiqmoqda. Kasallikni erta aniqlab muhitni oʻzgartirish ijobiy samara beradi.

Autizmda [miyaning](#) koʻplab sohalarida oʻzgarishlar qayd etilgan, ammo ularning qanday rivojlanishi aniq emas. Ota-onalar odatda bolaning hayotining dastlabki ikki yilida buzilish belgilarini sezadilar. Erta xulq-atvor va kognitiv aralashuv bolada oʻz-oʻziga yordam koʻrsatish, ijtimoiy oʻzaro taʼsir va muloqotni rivojlantirishga yordam berishi mumkin boʻlsa-da, hozirda autizmni toʻliq davolay oladigan maʼlum usullar mavjud emas. Balogʻatga yetganidan soʻng, kamdan-kam bolalar mustaqil hayotga oʻtishga muvaffaq boʻlishadi, ammo baʼzilari muvaffaqiyatga erishadilar. Bundan tashqari, ularning baʼzi vakillari shifo izlamoqda, boshqalari autizm kasallikdan koʻra koʻproq "maxsus", muqobil holat deb hisoblashadi.

Xulosa qilib aytganda, yuqorida sanab oʻtilgan belgilarning hammasi ham va doim ham kuzatilmaydi. Lekin ota-ona tomonidan ularning bittasi payqalgan taqdirda ham, bu shifokor qabuliga borish uchun asos boʻla oladi. Oʻzbek ota-onalari

orasida 2-3 yoshda ham biror so‘z ayta olmaydigan bolaga nisbatan befarqlik kuzatiladi, kattalar tomonidan «bobosi ham 5 yoshida gapirgan», «hamma bola har xil bo‘ladi», «o‘zi ko‘p multfilm ko‘radi», «yolg‘iz katta bo‘lyapti, shunga kamgap, unga uka obkelish kerak», «onasi yaxshi qaramaydi, telefonga yopishib qolgan» kabi bahonalar tez-tez ishlatiladi. Va, afsuski, yo‘qotilgan vaqt ko‘p hollarda bolaning zarariga ishlaydi. Ya‘ni autizmning ilk belgilarini imkon qadar erta payqash va zaruriy chora tadbirlarni ko‘rish bolaning kelajagi uchun muhimdir. Bu chora tadbirlar qatorida odatda gadjetlarni cheklash, bola bilan ko‘proq va aniqroq tilda gaplashish kabilar bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Yunusov, M. (2020). КАР ВА ЗАИФ ЭШИТУВЧИ БОЛАЛАР ТАЪЛИМИ ЖАРАЁНИДА АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ ИМКОНИАТЛАРИ.
- 2.Ахророва, S. (2020). HOZIRGI ZAMONDA AUTIZMLI BOLALARNING TA'LIM-TARBIYA MUAMMOSI .
3. Ахророва, S. (2020). AUTIZMLI BOLALARGA TASHXIS QO‘YISH USULLARI.
- 4.Muzaffarova, X. (2020). Логопедик машғулотларда болалар сўз бойлигини ошириш бўйича тавсиялар.
- 5.Djurayeva, S. (2020). Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini kompyuter texnologiyalari orqali rivojlantirish.
- 6.Djurayeva, S. (2020). INNOVATSION TEXNIKALAR YORDAMIDA YO‘QOTILGAN ESHITUVNI KOMPENSATSIYALASH. Архив Научных Публикаций JSPI.
7. Odilboyevich, J. X. (2024). O‘SMIRLIK YOSH DAVRIDA SHAXSDA SUITSID XOLATLARINI PROFILAKTIKA QILISH YO‘LARI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 47(3), 111-114.